

УДК 511.48, 511.55, 519.72

М.А. Лялин¹

ПРИБЛИЖЁННЫЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РЕШЁТЧАТОЙ УПАКОВКИ РАВНЫХ ШАРОВ В n -МЕРНОМ ЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В ходе распространения полученных закономерностей решетчатых упаковок, соответствующих слоистым решеткам серии “Lambda” в размерностях 1 — 24, на группы старших размерностей, сформулирована гипотеза о функции плотности плотнейшей решетчатой упаковки равных шаров в n -мерном евклидовом пространстве.

Ключевые слова: геометрическая теория чисел, теория решеток, арифметические минимумы положительных квадратичных форм, решетчатые упаковки равных шаров, постоянная Эрмита.

1. Введение

1.1. Задача о плотнейшей возможной упаковке равных шаров в евклидовом пространстве — часть восемнадцатой проблемы Гильберта. Если ограничить рассмотрение и потребовать, чтобы центры шаров образовывали аддитивную подгруппу (решетку) — приходим к классическим задачам теории чисел о минимумах унимодулярных квадратичных форм и об их классификации. Эта проблематика в свою очередь тесно связана с одной из наиболее общих задач алгебры — классификацией конечных простых групп. Все эти задачи применимы к проблемам теории передачи и хранения информации и тесно связаны с теорией кодов, исправляющих ошибки. Очень плотные упаковки шаров были открыты из конструкций, естественно возникающих из глобальных полей (в том числе из модулярных кривых над конечным полем) и из эллиптических кривых над глобальными полями [1].

К классическим методам решения задачи о плотнейшей решетчатой упаковке равных шаров принято относить работы А.Н. Коркина и Е.И. Золотарёва [2], Г.Ф. Вороного [3], Г. Минковского [4, 5], Г. Бlichфельдта [6], Б.А. Венкова [7], Е. Барнса [8], Г. Ватсона [9, 10], С.С. Рышкова и Е.П. Барановского [11]. Широкий спектр задач, близких к геометрии положительных квадратичных форм (ПКФ) исследован в книге Л. Фейеш Тота [12].

Несколько иные подходы к теории упаковок равных шаров в статьях Г. Коксетера [13], Э. Барнса [14], Н. Хофрейтера [15], Дж. Лича [16], Н.К. Игнатъева [17], Н. Слоэна [18].

Оценочно-асимптотические вопросы теории упаковок в книге Роджерса [19], а также, в статьях В. М. Сидельникова [20], Г.А. Кабатянского и В.И. Левенштейна [21], Б. Ф. Скубенко [22], С.Н. Лицына и М.А. Цфасмана [23], С. Шлосмана и М.А. Цфасмана [24], М. Кампоса, М. Йенссена, М. Микелена и Дж. Сахасрабудхе [25].

Важное доказательство того, что никакая упаковка единичных шаров в евклидовом пространстве R^8 не имеет плотности большей, чем плотность решетчатой упаковки Коркина–Золотарёва E_8 представлено М.С. Вязовской в работе [26]. В это же время Н. Кон, А. Кумар, С.Д. Миллер, Д. Радченко и М.С. Вязовская представили доказательство того, что никакая упаковка единичных шаров в евклидовом пространстве R^{24} не имеет плотности большей, чем плотность решетчатой упаковки Лича A_{24} [27].

Большое количество работ посвящено исследованию постоянной Эрмита, с помощью которой можно выразить плотность плотнейшей решетчатой упаковки равных шаров. Некоторые из них —

¹ ORCID: 0009-0008-4278-0590, e-mail: maxi2704@yandex.ru

это часть из книги Фонг К. Нгуена [28], статьи Р. Баэса, Р. Куланжона, М. Икаса и М. О'Райана [29], Б. Мейера [30], М. Похста [31], Л. Мехлера и Д. Наккаче [32].

2. Формулировка основных результатов

2.1. В n -мерном евклидовом пространстве E^n фиксирована ортонормированная система координат и задан n -мерный базис: $\varepsilon = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$, т.е. система n произвольных независимых векторов $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ с общим началом, совпадающим с началом координат. Пусть $\xi_{1j}, \xi_{2j}, \dots, \xi_{nj}$ — столбец координат вектора \vec{e}_j базиса ε в этой системе координат. Тем самым базису ε ставится в соответствие его координатная матрица $\Xi = (\xi_{ij})$, $|\det \Xi|$ равен объему V параллелепипеда, построенного на векторах базиса ε .

Пусть задана n -мерная решетка $\Gamma \in E^n$ и множество n -мерных шаров одного и того же радиуса с центрами в точках решетки, причем эти шары образуют упаковку, т.е. попарно не имеют общих внутренних точек. Максимальный радиус шаров такой упаковки назовем радиусом упаковки, соответствующий решетке Γ , и обозначим $r(\Gamma)$:

$$r(\Gamma) = \frac{1}{2} \min \Gamma, \quad (1)$$

где $\min \Gamma$ — длина минимального вектора решетки. Плотностью решетчатой упаковки, т.е. упаковки шаров радиуса $r(\Gamma)$ с центрами в точках решетки Γ , назовем величину

$$d(\Gamma) = \Omega_n \frac{r^n(\Gamma)}{V(\Gamma)}, \quad (2)$$

где $V(\Gamma)$ — объем фундаментального параллелепипеда решетки Γ , а Ω_n — объем n -мерного единичного шара,

$$\Omega_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)}, \quad (3)$$

где Γ — гамма-функция. Центральная плотность решетчатой упаковки $\delta = 1/V(\Gamma)$.

Задача о плотнейших решетчатых упаковках в пространстве E^n состоит в том, чтобы на множестве n -мерных решеток найти значение

$$d_n = \sup d(\Gamma) \quad (4)$$

и те решетки, на которых они достигаются. Поскольку плотность $d(\Gamma)$ не меняется при преобразованиях подобия пространства E^n , то при решении задачи о плотнейших решетчатых упаковках исследуемое множество решеток можно нормировать, потребовав, например, $V(\Gamma) = 1$ или $r(\Gamma) = 1$.

Пусть $\{f\}$ — класс эквивалентности ПКФ, соответствующий решетке Γ , и $f \in \{f\}$ — некоторый представитель этого класса. Тогда имеем

$$d(\Gamma) = \frac{\Omega_n}{2^n} [\min f / (\det f)^{1/n}]^{n/2}. \quad (5)$$

Задача о плотнейшей решетчатой упаковке в пространстве E^n эквивалентна задаче об отыскании верхней грани отношения $\min f / (\det f)^{1/n}$ на множестве ПКФ от n переменных:

$$\gamma_n = \sup [\min f / (\det f)^{1/n}] = \sup [(\min \Gamma_f)^2 / (V(\Gamma_f))^{2/n}]. \quad (6)$$

Величина γ_n называется постоянной Эрмита. Постоянная γ_n и плотность плотнейшей решетчатой упаковки связаны формулой [11, гл. 1, § 3, п. 2, формула (3.6)]

$$d_n = 2^{-n} \Omega_n \gamma_n^{n/2}. \quad (7)$$

При отыскании постоянной Эрмита можно рассматривать не все множество ПКФ от n переменных, а взять по одному представителю от каждого класса эквивалентности и пронормировать его, положив $\min f = 1$ или $\det f = 1$.

Теория приведения ПКФ произвольного числа переменных была изложена в работе Коркина и Золотарёва и там же использована как метод получения значений и оценок постоянной Эрмита, а тем самым и решения задачи о плотнейших упаковках [2].

Рассмотрим разложение по Лагранжу для произвольной ПКФ:

$$f = A_1(x_1 - \sum_{k=2}^n \alpha_{1k}x_k)^2 + A_2(x_2 - \sum_{k=3}^n \alpha_{2k}x_k)^2 + \dots + A_l(x_l - \sum_{k=l+1}^n \alpha_{lk}x_k)^2 + \dots + A_n(x_{n-1} - \alpha_{n-1,n}x_n)^2 + A_n x_n^2. \quad (8)$$

ПКФ называется приведенной по Коркину–Золотарёву, если в ее разложении при $l = 1, 2, \dots, n - 1$ и $k = l + 1, l + 2, \dots, n$ коэффициенты A_l являются значениями минимумов форм:

$$\phi_1 = f(x_1, x_2, \dots, x_n), \phi_{l+1}(x_{l+1}, x_{l+2}, \dots, x_n) = \phi_l(x_l, x_{l+1}, \dots, x_n) - A_l(x_l - \sum_{k=l+1}^n \alpha_{lk}x_k)^2, \quad (9)$$

а коэффициенты $\alpha_{l,l+1}, \alpha_{lk}$ удовлетворяют неравенствам $0 \leq \alpha_{l,l+1} \leq 1/2$, $-1/2 \leq \alpha_{lk} \leq 1/2$. Для каждого разложения по Коркину–Золотарёву справедливо равенство:

$$\det f = A_1 A_2 \dots A_n, \quad (10)$$

а также “Первое неравенство Коркина–Золотарёва”: $A_{k+1} \geq (3/4)A_k$, где $k = 1, 2, \dots, n - 1$ и “Второе неравенство Коркина–Золотарёва”: $A_{i+1} \geq (2/3)A_i$, где $i = 1, 2, \dots, n - 2$.

Согласно определению постоянной Эрмита γ_n и равенству 10, представляя каждый класс эквивалентности ПКФ разложением по Коркину–Золотарёву, имеем

$$\gamma_n = \sup A_1(A_1 A_2 \dots A_n)^{-1/n}. \quad (11)$$

Определив минимальный вектор решетки $\min \Gamma = 2$, значения высот фундаментальных параллелепипедов h_n решетки Γ соответствуют значениям коэффициентов A_n положительных квадратичных форм, приведенных по Коркину–Золотарёву и связаны следующим равенством [34, п. 3, формула (3)]:

$$h_n = 2\sqrt{A_n}. \quad (12)$$

В этой же работе установлены равенства для значений высот фундаментальных параллелепипедов h_n решетки Γ по группам размерностей $1 - 8, 9 - 16, 17 - 24$.

$$\begin{aligned} h_1 * h_8 &= h_2 * h_7 = h_3 * h_6 = h_4 * h_5 = 2, \\ h_9 * h_{16} &= h_{10} * h_{15} = h_{11} * h_{14} = h_{12} * h_{13} = 1, \\ h_{17} * h_{24} &= h_{18} * h_{23} = h_{19} * h_{22} = h_{20} * h_{21} = 1/2. \end{aligned} \quad (13)$$

С использованием полученных результатов был разработан способ построения решетчатых упаковок равных шаров, соответствующих плотности слоистых решеток серии “Lambda”. В работе [35] предлагается способ построения таких упаковок в размерностях $1 - 24$, с применением серии коэффициентов к высоте фундаментального параллелепипеда размерности $(n - 1)$.

В ходе распространения полученных закономерностей решетчатых упаковок, соответствующих слоистым решеткам серии “Lambda” в размерностях $1 - 24$, на группы старших размерностей, сформулирована гипотеза о функции плотности плотнейшей решетчатой упаковки равных шаров в n -мерном евклидовом пространстве.

2.2. Формулировка гипотезы о функции плотности плотнейшей решетчатой упаковки равных шаров строится на трех предложениях.

Перед формулировкой первого предложения, уточним, что значения высот фундаментальных параллелепипедов в первой группе размерностей $1 - 24$ имеют еще более сильную симметрию и равенства 13 можно выразить следующим образом

$$\begin{aligned} h_1 * h_{24} &= h_2 * h_{23} = h_3 * h_{22} = h_4 * h_{21} = \\ h_5 * h_{20} &= h_6 * h_{19} = h_7 * h_{18} = h_8 * h_{17} = \\ h_9 * h_{16} &= h_{10} * h_{15} = h_{11} * h_{14} = h_{12} * h_{13} = 1. \end{aligned} \quad (14)$$

Обозначим произведение высот фундаментальных параллелепипедов первой группы размерностей через Π_{G_1} . Обоснованием предложения 1 будут служить результаты работы Б.Б. Венкова о сферических t -блок-схемах [33].

Предложение 1. Симметрическо-групповые закономерности, установленные в первой группе размерностей $1 - 24$ сохраняются в следующих группах размерностей с периодом 24.

Тогда в группе размерностей $25 - 48$ будут выполняться равенства

$$\begin{aligned} h_{25} * h_{48} &= h_{26} * h_{47} = h_{27} * h_{46} = h_{28} * h_{45} = \\ h_{29} * h_{44} &= h_{30} * h_{43} = h_{31} * h_{42} = h_{32} * h_{41} = \\ h_{33} * h_{40} &= h_{34} * h_{39} = h_{35} * h_{38} = h_{36} * h_{37}. \end{aligned} \quad (15)$$

Обозначим произведение высот фундаментальных параллелепипедов второй группы размерностей через Π_{G_2} . В следующей группе размерностей $49 - 72$ будут выполняться равенства

$$\begin{aligned} h_{49} * h_{72} &= h_{50} * h_{71} = h_{51} * h_{70} = h_{52} * h_{69} = \\ h_{53} * h_{68} &= h_{54} * h_{67} = h_{55} * h_{66} = h_{56} * h_{65} = \\ h_{57} * h_{64} &= h_{58} * h_{63} = h_{59} * h_{62} = h_{60} * h_{61}. \end{aligned} \quad (16)$$

Обозначим произведение высот фундаментальных параллелепипедов третьей группы размерностей через Π_{G_3} и так далее до ∞ .

Обозначим произведение высот фундаментальных параллелепипедов следующих групп размерностей с периодом 24 через Π_{G_k} , где $k = 1, 2, \dots, n$, где $n \rightarrow \infty$.

Предложение 2. Для каждой группы размерностей с периодом 24, произведения высот фундаментальных параллелепипедов Π_{G_k} принимают значения, примерно равные обратным последовательным числам натурального ряда.

Получим следующие равенства: $\Pi_{G_1} = 1$, $\Pi_{G_2} \approx 1/2$, $\Pi_{G_3} \approx 1/3$, \dots , $\Pi_{G_k} \approx 1/k$. Используя равенства из предложений 1 и 2, а также учитывая то, что точные значения высот фундаментальных параллелепипедов плотнейших решетчатых упаковок за исключением размерностей $1 - 8$ и 24 не известны, сформулируем третье предложение.

Предложение 3. При $n \rightarrow \infty$, высоты фундаментального параллелепипеда h_n в зависимости от группы размерностей принимают значения: $h_{1-24} = \sqrt{\Pi_{G_1}}$, $h_{25-48} = \sqrt{\Pi_{G_2}}$, $h_{49-72} = \sqrt{\Pi_{G_3}}$, \dots , $h_{(24n+1)-(24n+24)} = \sqrt{\Pi_{G_k}}$.

Получим бесконечную последовательность значений высот фундаментального параллелепипеда h_n , которая задается следующей формулой

$$h_n = \left[\frac{n + 23}{24} \right]^{-1/2}. \quad (17)$$

Последовательность, задаваемая формулой 17 является аналогом последовательности A194698 [36] после незначительных преобразований.

Применив 11, 12 и 17 получим формулу для постоянной Эрмита

$$\gamma_n = \left(\prod_{n=1}^n 4 * \left\lfloor \frac{n+23}{24} \right\rfloor \right)^{1/n}. \quad (18)$$

Тогда функция плотности плотнейшей решетчатой упаковки равных шаров в n -мерном евклидовом пространстве примет вид

$$f(d_n) = 2^{-n} * \Omega_n * \left(\prod_{n=1}^n 4 * \left\lfloor \frac{n+23}{24} \right\rfloor \right)^{1/2}. \quad (19)$$

В дальнейшем для построения наиболее показательного графика функции $f(d_n)$, будет использоваться представление функции в виде $f(d_n)^{1/n}$.

$$f(d_n)^{1/n} = \frac{1}{2} * \Omega_n^{1/n} * \left(\prod_{n=1}^n 4 * \left\lfloor \frac{n+23}{24} \right\rfloor \right)^{1/2n}. \quad (20)$$

3. Проверка основных результатов

3.1. В качестве первой верхней границы плотности используем оценку постоянной, которая была получена Ч. Эрмитом в работе [37]

$$\gamma_n \leq (4/3)^{(n-1)/2}. \quad (21)$$

Тогда из 7 и 21, получим

$$(d_n)^{1/n} \leq \frac{1}{2} * \Omega_n^{1/n} * (4/3)^{(n-1)/4}. \quad (22)$$

В качестве следующей верхней границы используем оценку постоянной Эрмита, предложенную Х. Фр. Блехфельдтом в работе [38]

$$\gamma_n \leq \frac{2}{\pi} * \Gamma(2 + n/2)^{2/n}. \quad (23)$$

Тогда из 7 и 23, получим

$$(d_n)^{1/n} \leq \frac{1}{2} * \Omega_n^{1/n} * \sqrt{\frac{2}{\pi}} * \Gamma(2 + n/2)^{1/n}. \quad (24)$$

В качестве следующей верхней границы используем оценку, предложенную В.М. Сидельниковым в работе [20]

$$(d_n)^{1/n} \lesssim 2^{-0,509619\dots}, n \rightarrow \infty. \quad (25)$$

В качестве наилучшей верхней границы используем оценку Г.А. Кабатянского и В.И. Левенштейна из работы [21]

$$(d_n)^{1/n} \leq 2^{-0,599+o(1)}, n \rightarrow \infty. \quad (26)$$

В качестве наилучшей нижней границы используем результат М. Кампоса, М. Йенссена, М. Микелена и Дж. Сахасрабудхе из работы [25]

$$(d_n)^{1/n} > \left((1 - o(1)) * \frac{n * \log(n)}{2^{n+1}} \right)^{1/n}. \quad (27)$$

Рис. 1. График функции $f(d_n)^{1/n}$ с известными границами.

График функции $f(d_n)^{1/n}$ с известными границами представлен на рис. 1.

Сравнение значений плотности известных плотнейших решётчатых упаковок равных шаров в n -мерном евклидовом пространстве со значениями функции $f(d_n)^{1/n}$ от $n = 24$ до $n = 1048584$ представлены в табл. 1.

Значения функции плотности плотнейшей решётчатой упаковки равных шаров в n -мерном евклидовом пространстве $f(d_n)^{1/n}$ с наилучшими известными верхней и нижней границами при больших значениях n представлены в табл. 2.

Проведем сравнение значений функции плотности плотнейшей решётчатой упаковки равных шаров в n -мерном евклидовом пространстве $f(d_n)^{1/n}$ с плотностью решеток, возникающих из числовых и функциональных полей для больших размерностей. Наилучшая известная логарифмическая плотность $\lambda(\{L_n\})$ для таких решеток известна из работы М.Ю. Розенблюма и М.А. Цфасмана [39], где $\lambda(\{L_n\}) \approx 1.39$. Логарифмическая плотность для значений функции плотности плотнейшей решётчатой упаковки равных шаров в n -мерном евклидовом пространстве $f(d_n)^{1/n}$, $\lambda(\{L_n\}) \lesssim 1$. Так, для $n = 3 * 10^6$, $\lambda(\{L_n\}) \approx 0.9667 \dots$

Дальнейшие исследования направлены на получение точных значений произведений из предложения 2, а также увеличение возмущений функции плотности плотнейшей решётчатой упаковки равных шаров в n -мерном евклидовом пространстве для получения точных значений плотности для всех размерностей.

Автор благодарит М.А. Цфасмана за полезные замечания.

Список литературы

1. *Конвэй Д., Слоэн Н.* Упаковки шаров, решетки и группы, пер. на рус. яз. с авт. изм. С.Н. Лицын, М.А. Цфасман, Г.Б. Шабат, Т. 1, М., Мир, 1990.
2. *Золотарёв Е.И.* Полное собр. соч., вып. 1, АН, 1931.
3. *Вороной Г.Ф.*, Собр. соч., Т. 2, К., АН УССР, 1952.
4. *Minkowski H.* Diskontinuitatsbereich fur arithmetische aquivalenz // *Math.*, 1905, V. 129, P. 220–274.
5. *Minkowski H.* Cher die positiven quadratischen formen und liber rettenbruchanliche algorithmen // *Math.*, 1891, V. 107, P. 278–279.
6. *Blichfeldt H.F.* The minimum values of positive quadratic formes in six, seven and eight variables // *Math.*, 1934–1935, V. 39, P. 1–15.
7. *Венков Б.А.* О некоторых свойствах положительных совершенных квадратичных форм, Г.Ф. Вороной, Собр. соч., Т. 2, К., АН УССР, 1952.
8. *Barnes E.S.* The complete enumeration of extreme senary forms // *Phil. Trans. Roy. Soc. London*, 1957, V. A-249, P. 461–506.
9. *Watson G.L.* On the minimal points of a perfect septenary quadratic forms // *Mathematika*, 1969, № 2, V. 16, P. 170–177.
10. *Watson G.L.* On the minimal points of a perfect septenary quadratic forms // *Mathematika*, 1971, № 1, V. 18, P. 60–70.
11. *Рышков С.С., Барановский Е.П.* Классические методы теории решётчатых упаковок // УМН, 1979, № 4(208), Т. 34, С. 3–63. <http://mi.mathnet.ru/rm4080>
12. *Том Л.Ф.* Расположения на плоскости, на сфере и в пространстве, Физматгиз, 1958.
13. *Coxeter H.S.M.* Extreme forms quadratic forms // *Canad. J. Math*, 1951, V. 3, P. 391–441.
14. *Barnes E.S.* The construction of perfect and extreme forms // *Acta Arithm*, 1959, № 2, V. 5, P. 205–222.
15. *Hofreiter N.* Zur Geometrie der Zahlen // *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 1935, № 1, V. 42, P. 101–112. <https://doi.org/10.1007/BF01733284>

16. *Leech J.* Some sphere packing in higher space // *Canad. J. Math*, 1964, № 4, V. 16, P. 657–682.
17. *Игнатъев Н.К.* О нахождении плотных упаковок n -мерных сфер // *СМЖ*, 1966, № 4, Т. 7, С. 820–825.
18. *Sloane N.J.A.* Binary codes, lattices, and sphere-packings, in book: *Comb, surveys: proc. of the sixth British comb., conf.*, London, New-York, San Francisco, 1977.
19. *Роджерс К.* Укладки и покрытия, М., Мир, 1968.
20. *Сидельников В.М.* Новые оценки для плотнейшей упаковки шаров в n -мерном евклидовом пространстве // *Матем. сб.*, 1974, № 1(9), Т. 95(137), С. 148–158. <http://mi.mathnet.ru/sm3749>
21. *Кабатянский Г.А., Левенштейн В.И.* О границах для упаковок на сфере и в пространстве // *Пробл. передачи информ.*, 1978, № 1, Т. 14, С. 3–25. <http://mi.mathnet.ru/ppi1518>
22. *Скубенко Б.Ф.* Замечание об оценке сверху постоянной Эрмита плотнейшей решетчатой упаковки шаров // *Зап. научн. сем. ЛОМИ*, 1979, Т. 82, С. 147–148. <http://mi.mathnet.ru/zns12098>
23. *Лицын С.Н., Цфасман М.А.* Алгебро-геометрические и теоретико-числовые упаковки шаров в \mathbb{R}^N // *УМН*, 1985, № 2(242), Т. 40, С. 185–186. <http://mi.mathnet.ru/rm2405>
24. *Shlosman S., Tsfasman M.A.* Random lattices and random sphere packings: typical properties // *Mosc. Math. J.*, 2001, № 1, V. 1, P. 73–89. <http://mi.mathnet.ru/mmj13>
25. *Campos M., Jenssen M., Michelen M., Sahasrabudhe J.* A new lower bound for sphere packing, 2023. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.10026>
26. *Viazovska M.S.* The sphere packing problem in dimension 8 // *Ann. Math*, 2017, № 3, V. 185, P. 991–1015.
27. *Cohn H., Kumar A., Miller S.D., Radchenko D., Viazovska M.S.* The sphere packing problem in dimension 24 // *Ann. Math*, 2017, № 3, V. 185, P. 1017–1033.
28. *Phong Q. Nguyen* Hermite’s Constant and Lattice Algorithms, in book: *The LLL Algorithm: Survey and Applications*, Springer, Berlin, Heidelberg, P. 19–69, 2010. https://10.1007/978-3-642-02295-1_2
29. *Baeza R., Coulangeon R., Icaza M., O’Ryan M.* Hermite’s Constant for Quadratic Number Fields // *Experimental Mathematics*, 2001, V. 10. <https://10.1080/10586458.2001.10504674>
30. *Meyer B.* Generalised Hermite constants, Voronoi theory and heights on flag varieties // *Bulletin de la société mathématique de France*, 2009, № 1, V. 137, P. 127–158.
31. *Pohst M.* On the computation of Hermite-Humbert constants for real quadratic number fields // *Journal de Théorie des Nombres de Bordeaux*, 2005, V. 17. <https://doi.org/10.5802/jtnb.526>
32. *Mächler L., Naccache D.* A Conjecture on Hermite Constants // *IACR Cryptol. ePrint Arch*, 2022, V. 677.
33. *Венков Б.Б.* О чётных унимодулярных экстремальных решётках, Алгебраическая геометрия и ее приложения, Т. 165, С. 43–48, Тр. МИАН СССР, 1984. <http://mi.mathnet.ru/tm2270>
34. *Лялин М.А.* Симметрическо-групповая закономерность в распределении значений минимумов положительных квадратичных форм, приведенных по Коркину–Золотарёву // *International Journal of Open Information Technologies*, 2024, Т. 12, № 6, С. 27–32. <https://elibrary.ru/svecfq>
35. *Лялин М.А., Фомин С.А.* О способе построения решетчатых упаковок равных шаров, соответствующих плотности упаковок серии “Lambda” // *Вестник Московского университета. Серия 15. Вычислительная математика и кибернетика*, 2025, № 2, С. 38–47. <https://doi.org/10.55959/MSU/0137-0782-15-2025-49-2-38-47>
36. *Omar. E. Pol* The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, 2012. <https://oeis.org/A194698>

37. *Hermit Ch.* Extraits de lettres de M. Ch. Hermite à M. Jacobi sur différents objects de la théorie des nombres // Für Die Reine Und Angewandte Mathematik (Crelles Journal), 1850, V. 40, P. 261–278. <https://doi.org/10.1515/crll.1850.40.261>
38. *Blichfeldt H.F.* The minimum value of quadratic forms and the closest packing of spheres // Math. Annalen, 1929, V. 101, P. 605–608.
39. *Rosenbloom M.Y., M.A. Tsfasman* Multiplicative lattices in global fields // Inventiones Mathematicae, 1990, V. 101, № 1, P. 687–696. <https://doi.org/10.1007/BF01231520>
40. *Nebe G., Sloane N.J.A.* Table of Densest Packings Presently Known, 2012. <https://www.math.rwth-aachen.de/~Gabriele.Nebe/LATTICES/density.html>

Таблица 1. Значения плотности известных решетчатых упаковок [1], [40] со значениями функции $f(d_n)^{1/n}$ от $n = 24$ до $n = 1048584$.

Размерность, n	Плотность известных решетчатых упаковок, $(\delta_n * \Omega_n)^{1/n}$, где δ_n — центральная плотность	Значения функции плотности, $f(d_n)^{1/n}$	Отношение значений функции плотности к значениям плотности известных решетчатых упаковок, %
24	0.770716...	0.770716...	100.00%
25	0.746842...	0.767839...	102.81%
26	0.728948...	0.764627...	104.89%
27	0.717641...	0.761144...	106.06%
28	0.710489...	0.75744...	106.61%
29	0.696531...	0.75356...	108.19%
30	0.696531...	0.75356...	108.68%
31	0.693543...	0.745411...	107.48%
32	0.699993...	0.741198...	105.89%
33	0.68688...	0.736924...	107.29%
34	0.677331...	0.732608...	108.16%
35	0.672799...	0.728264...	108.24%
36	0.672189...	0.723905...	107.69%
37	0.667595...	0.719543...	107.78%
38	0.664864...	0.715188...	107.57%
39	0.661544...	0.710846...	107.45%
40	0.664307...	0.706525...	106.36%
41	0.666876...	0.702231...	105.30%
42	0.67008...	0.697967...	104.16%
43	0.672968...	0.693738...	103.09%
44	0.675562...	0.689548...	102.07%
45	0.677882...	0.685398...	101.11%
46	0.682078...	0.68129...	99.88%
47	0.686825...	0.677228...	98.60%
48	0.693329...	0.673211...	97.10%
128	0.604672...	0.591146...	97.76%
256	0.530861...	0.557794...	105.07%
512	0.466508...	0.538111...	115.35%
1020	0.475832...	0.526701...	110.69%
2052	0.453714...	0.52005...	114.62%
4096	0.439813...	0.516325...	117.40%
8208	0.43857...	0.514223...	117.25%
16392	0.436691...	0.513063...	117.49%
32784	0.435652...	0.512422...	117.62%
65544	0.435078...	0.512073...	117.70%
131088	0.384106...	0.511883...	133.27%
262152	0.398746...	0.511781...	128.35%
524304	0.381148...	0.511726...	134.26%
1048584	0.390813...	0.511696...	130.93%

Таблица 2. Значения функции $f(d_n)^{1/n}$ с наилучшими известными верхней и нижней границами при больших значениях n .

Размерность, n	Наилучшая верхняя граница 26	Значение функ- ции плотности 20	Наилучшая ниж- няя граница 27
$n = 10^2$	0.660211...	0.607224...	0.527949...
$n = 10^3$	0.660211...	0.526947...	0.50409...
$n = 10^4$	0.660211...	0.513819...	0.500537...
$n = 10^5$	0.660211...	0.511943...	0.500066...
$n = 10^6$	0.660211...	0.511698...	0.500008...
$n = 2 * 10^6$	0.660211...	0.511682...	0.500004...
$n = 3 * 10^6$	0.660211...	0.511676...	0.500003...